

MODELO DE VALOR PRESENTE ENTRE PREÇOS E DIVIDENDOS: EVIDÊNCIAS A NÍVEL DA EMPRESA NO BRASIL DE 1994 - 2008

Autoria: Diogenes Manoel Leiva Martin, Emerson Fernandes Marçal, Edward Bernard Bastiaan de Rivera y Rivera, Leonardo Fernando Cruz Basso

Resumo: O objetivo deste trabalho consiste em analisar o modelo de valor presente entre preços e dividendos com taxa de desconto variável, considerando a empresa como unidade de análise e não o agregado, representado por um índice de ação. Neste sentido utilizou-se painel de dados com raiz unitária e cointegração, denominados modelos de primeira geração. Isto permite que, fatos como bolhas especulativas racionais e processo de reversão à média dos preços, que geram uma ordem de cointegração fracionárias, sejam considerados em uma abordagem econométrica mais robusta. Analisaram-se nove ações (Klabin, Petrobrás, Bradesco, Itáu, Cemig, Ambev, Souza Cruz, Aracruz e Vale) no período dezembro de 1994 a dezembro de 2008 e que representam em volume boa parte do total negociado do IBOVESPA. Os resultados obtidos neste trabalho permitem a validação parcial do modelo de valor presente a nível individual. Como possíveis explicações para os resultados conflitantes para a cointegração pode-se citar que o poder dos testes é função não do número de observações e sim do período de tempo em consideração. Neste sentido o período de tempo escolhido em relação a outros estudos, é relativamente menor. Outra explicação seria a presença de heterocedasticidade que tende a rejeitar a cointegração.

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho consiste em analisar o modelo de valor presente entre preços e dividendos com taxa de desconto variável. Este modelo implica na existência de cointegração entre o logaritmo das séries de preços e dividendos, ou seja, a razão entre preço e dividendos tem de ser estacionária para que este modelo seja válido.

A comprovação do modelo de valor presente baseia-se na existência de raiz unitária das séries e na cointegração entre preços e dividendos. Os testes tradicionais de raiz unitária e cointegração possuem poder reduzido. A existência de bolhas especulativas e processo de reversão à média implicam em ordem fracionária de integração que não é detectado pelos testes tradicionais.

Estes fatos podem ser considerados e o modelo de valor presente poderá ser validado, ao se utilizar os modelos de primeira geração referentes a painel de dados com integração e raiz unitária, tendo a empresa como unidade de análise.

Foram utilizados dados de nove empresas que compõem o índice BOVESPA, durante todo o período de 1994 a 2008.

O trabalho está dividido nas seguintes partes: 1) procede-se a uma revisão sobre a discussão do modelo de valor presente e a hipótese de eficiência dos mercados; 2) em seguida apresenta-se a metodologia econométrica e 3) finalmente discutem-se os resultados obtidos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Eficiência de Mercado

A pesquisa e o estudo do processo de geração dos retornos de títulos, conforme observou French (1980), tem sido um dos mais populares assuntos em finanças e tem sua origem moderna com a publicação da tese de Bachelier em 1900. A gênese, portanto, da Teoria de Finanças confunde-se com esta preocupação de utilizar informações para obter ganhos extraordinários e a

sua relação com o processo de geração de retornos em mercados financeiros, especialmente de caráter especulativo.

As evidências empíricas, especialmente a partir da década de sessenta, tem sido pródigas em constatar uma série de fatos estilizados, que deram origem a uma vasta literatura em finanças, tais como: conglomerados de volatilidade, não normalidade dos retornos, assimetria negativa, excesso de curtose, volatilidade estocástica, auto-regressividade dos retornos e da volatilidade, anomalias de mercado relacionadas com a sazonalidade ou com o funcionamento dos mercados, anomalias de mercado relacionadas ao tamanho da empresa e a sua estrutura de capital, processo de reversão para o retorno médio e valores extremos. Paralelamente a estas constatações, construiu-se uma série de teorias especialmente de natureza econômica sobre a característica não linear dos dados, tais como: modismos, manias e pânico e bolhas especulativas racionais.

Bachelier (1900) considerou que o preço obedecia a um movimento browniano (aritmético). Como consequência as variações de preço obedeciam às leis da probabilidade, sendo os retornos normais e sua variância proporcional à raiz quadrada do intervalo de tempo. Os preços atuais seriam função do seu valor futuro, ou seja, haveria uma dependência martingale. Como consequência, os retornos obedeceriam a um “fair game” e os especuladores na média teriam retorno acumulado nulo.

O termo eficiência de mercado, conforme observaram Beechey, Gruen e Vickery (2000), foi introduzido por Fama, Fisher, Jensen e Roll (1969) e referia-se originalmente a velocidade com que o mercado (os preços) se ajustava às novas informações. Na versão de Fama (1970) o conceito de eficiência refere-se ao fato dos preços incorporarem de forma plena (“**fully reflect**”) o conjunto de informações (Φ_t). Dado que as novas informações são imprevisíveis, conseqüentemente, os preços futuros também se comportam da mesma maneira, e a melhor previsão de preço futuro seria o preço presente, sendo os acréscimos (retornos) puramente aleatórios. Poder-se-ia concluir **idealmente** disto que, como consequência, dado o fluxo de novas informações, elas sem defasagem e a custo zero são processadas imediatamente pelos agentes econômicos racionais. Neste sentido, nenhum agente poderia derivar uma regra baseada nessas informações, a fim de obter lucro extraordinário.

Segundo LeRoy (1989) a literatura da época difundiu o conceito de que os preços dependiam dos fundamentos e que estes orbitavam em torno de seu valor intrínseco. Inicialmente a evidência empírica de eficiência baseou-se no fato que os profissionais não seriam capazes de realizar previsões e sugerir compra de ações subavaliadas e venda de ações super-avaliadas, conforme preconizavam os fundamentalistas. Cowles (1933 e 1944) documentou a inabilidade da maioria dos profissionais de mercado e empresas da época em realizar previsões a cerca das variações de preço e, portanto, em selecionar ações cuja variação de preço fosse substancialmente maior que a variação do índice. Como consequência, utilizar os serviços de profissionais da informação econômico-financeira para realizar previsões a cerca dos fundamentos, caso os preços obedeam a um passeio aleatório, seria desperdício de recursos.

Posteriormente, o conceito e os testes de eficiência eram identificados com a comprovação estatística de passeio aleatório (“random walk”). Conforme Andreou, Pittis e Spanos (2001) têm-se um passeio aleatório quando os retornos são independentes ($Cov(r_i, r_j) = 0, i \neq j$) e r_i e r_j identicamente distribuídos, ou seja:

$$p_t = p_{t-1} + r_t \text{ e } r_t \approx IID(0, \sigma^2) \text{ eq. (1) e } p_t = \sum_{k=1}^t r_k \text{ } t \in T \text{ eq. (2)}$$

Portanto, o preço teria uma dependência markoviana e seria não estacionário. Implicitamente a literatura da época, no caso contínuo, assumia a normalidade dos retornos

($r_t \approx NIID(0, \sigma^2)$), segundo Andreou *et al.* Conforme Spanos (1999), a premissa de independência pode ser substituída por outra menos restritiva de não correlação e a premissa de distribuição idêntica pode ser substituída pela da existência dos dois primeiros momentos, o que resultaria no processo ruído branco normal ou não.

Entretanto, Granger e Morgenstern (1963) e Godfrey, Granger e Morgenstern (1964), constataram que o modelo de passeio aleatório era adequado para frequências menores (diária, semanal ou mensal) e inadequado, porém, para frequências maiores.

Mandelbroit (1963, 1964) opondo evidências empíricas contrárias ao modelo de passeio aleatório, constatou que em mercados especulativos a distribuição dos retornos era leptocúrtica e apresentava conglomerados de volatilidade. Mandelbroit (1966) sugere então o modelo martingale, demonstrando sua superioridade em relação ao passeio aleatório, ou seja: $E^q(p_t | \sigma(p_{t-1}, p_{t-2}, \dots, p_0)) = p_{t-1}$ eq.(3); $E^q(r_t | \sigma(r_{t-1}, r_{t-2}, \dots, r_0)) = \rho$ eq.(4);

$$E^p(r_t | \sigma(r_{t-1}, r_{t-2}, \dots, r_0)) = 0, t \in \mathbb{N} \text{ eq. (5).}$$

Paralelamente, Samuelson (1965) estabeleceu a prova e os argumentos em favor da flutuação aleatória dos preços, assumindo que os agentes são neutros ao risco, possuem expectativas homogêneas e as preferências são comuns e constantes ao longo do tempo. Como consequência, haveria uma situação de equilíbrio nos mercados financeiros e os preços se comportariam como um martingale e a sua variação seria uma diferença martingale (“fair game”). Logo, o preço seria o valor presente dos dividendos.

Para obtenção da eq. 6, Samuelson utilizou a lei das expectativas iteradas na qual a expectativa de hoje com relação à expectativa de amanhã de um ganho futuro é igual à expectativa de hoje deste ganho futuro, em decorrência de que o conjunto de informações em $t+1$

$$\text{é mais informativo do que em } t: p_t = \sum_{i=1}^{\infty} (1 + \rho)^{-i} E_t(d_{t+i}), \text{ eq. (6).}$$

O modelo martingale supõe apenas que exista o primeiro momento, qualquer que seja a distribuição, que o processo seja estacionário de primeira ordem e tenha uma dependência do conjunto de informações no momento anterior (Φ_{t-1}), ou seja: $E(|r_t|) < \infty, t \in \mathbb{N}$ eq.(7) e

$$E(r_t | \sigma(r_{t-1}, r_{t-2}, \dots, r_0)) = r_{t-1}, t \in \mathbb{N} \text{ eq. (8).}$$

Mais especificamente, logaritmo natural dos preços das ações comporta-se como uma diferença martingale com respeito a uma filtração. Isto equivale a dizer que o valor esperado do excesso da taxa de retorno é na média igual a zero, considerando uma medida de probabilidade que desconta o prêmio pelo risco, dado um conjunto de informações (históricas, públicas ou privadas)

Allen, Morris e Shin (2003) demonstraram que as expectativas médias não satisfazem a lei das expectativas iteradas quando há assimetria de informação, especialmente quando seguem um padrão de informação pública.

LeRoy (1973, 1982, 1989) ponderou que não são os preços que se comportam como um martingale e sim os preços conjuntamente com os dividendos e que uma prova rigorosa deste fato somente ocorre sob a condição de neutralidade ao risco dos agentes. Se os agentes forem avessos ao risco, a propriedade martingale será apenas uma aproximação. Cabe lembrar que o passeio aleatório é um caso específico de processo martingale, sendo que neste último a variância condicional pode obedecer a um processo auto-repressivo. Entretanto, a dependência serial da variância condicional é irrelevante para os agentes econômicos em razão da neutralidade ao risco e isto contraria os modelos de precificação e equilíbrio conhecidos.

Fama (1970) utilizando-se da taxonomia de H. Roberts (1967) e das contribuições de Mandelbroit (1966) e Samuelson (1965) sobre “**fair game efficient markets model**” enuncia três subconjuntos relevantes de informação para testes de eficiência: eficiência e testes relativos a forma fraca, semi-forte e forte. Neste artigo a eficiência é definida como: $r_{t+1} = p_{t+1} - E(p_{t+1}|\Phi_t)$ e $E(r_{t+1}|\Phi_t) = 0$ eq.(9). Conforme ressaltou LeRoy (1973, 1989), esta definição é tautológica e segue da própria definição de retorno, além de possuir uma caracterização antropomórfica de mercado e de desconsiderar a assimetria de informação. Com relação aos subconjuntos e seus respectivos testes, Pesaran (2005), com base em Fama (1991), considerou redundante a distinção entre forma fraca e semi-forte de eficiência.

Segundo LeRoy (1989) a informação relevante é aquela que propicia vantagem comparativa para as negociações. Conforme Grossman & Stiglitz (1980), se os mercados de fato fossem eficientes na versão forte e como consequência os preços dos ativos de risco refletissem todas as informações relevantes, não haveria então incentivo em reuni-las e proceder às trocas de ativos entre os agentes com informação assimétrica. O diferencial de informação que um agente econômico possui em relação a outro lhe confere vantagem comparativa e pode propiciar a troca entre ambos. A existência de custo de informação, de agentes informados e não informados com a mesma função utilidade, implica em um problema de seleção adversa para os não informados. A perspectiva de que os preços reflitam parcialmente a informação dos agentes informados, via sistema de preços propagando mais informações aos não informados conduziria a situação de equilíbrio que seria Pareto ótimo. A não verificação de eficiência na forma forte implica em equilíbrio, na assimetria de informação, na figura do *insider* e na existência de ruído.

Fama (1970), como já mencionado, elenca como uma das definições de eficiência de mercado a comparação entre um preço observado e um preço previsto de um ativo por um modelo de equilíbrio. Como este último necessariamente deriva de um modelo teórico, tem-se o problema da hipótese conjunta, ou seja, os testes de eficiência são conjuntamente ou simultaneamente testes de eficiência de mercado e do modelo de equilíbrio. Segue-se necessariamente disto que, se o modelo teórico for ruim, adicionalmente têm-se o problema do mau modelo nos testes de eficiência (FAMA, 1991). Ocorre, entretanto, que o conceito de eficiência reúne um conjunto de hipóteses auxiliares que define os seus contornos, como, por exemplo, a racionalidade dos agentes econômicos, suas preferências com relação ao risco, homogeneidade ou não de expectativas, existência de assimetria informacional, problemas de microestrutura, etc. Como consequência, conforme Fama (1991), a hipótese de eficiência de mercado, em razão, especialmente do problema da hipótese conjunta, não seria testável.

Com relação ao modelo “random walk”, em que os preços flutuam aleatoriamente, LeRoy (1989) questionou por que as forças de mercado (oferta e demanda) não determinam os preços das ações e sim a aleatoriedade. Com relação à visão fundamentalista, em que o preço orbita em torno do valor intrínseco, questionou por que novamente as forças de mercado (novos entrantes) não eliminariam esta oportunidade de ganho.

Além disto, de acordo com LeRoy (1973) e Lucas (1978) (*apud* Lo & MacKinlay, 1999) os preços de equilíbrio sob expectativas racionais não precisam se comportar como uma seqüência martingale para que os mercados sejam eficientes.

Fama (1976) reformula o conceito e considera que ocorre eficiência de mercado quando o retorno observado é igual ao retorno de equilíbrio esperado, que coincide com avaliação do mercado ($f(P_t|\Phi_{t-1}) = f_m(P_t|\Phi_{t-1}^m \Rightarrow E(R_{jt}|\Phi_{t-1}) = E_m(\tilde{R}_{jt}|\Phi_{t-1}^m)$ eq.(10). LeRoy (1989) afirma

que os testes de eficiência na verdade testam a racionalidade dos agentes e as hipóteses do modelo martingale.

De acordo com Jensen (1978), qualquer estratégia de negócio que produza de forma consistente ganho econômico, já descontado o risco, por um período suficientemente longo, considerando os custos de transação, constitui-se em uma evidência contra eficiência de mercado. Malkiel (2003) define mercados eficientes como sendo aqueles onde é impossível os agentes obterem retornos acima da média sem assumirem riscos acima da média.

2.2 Testes de Eficiência

Bollerlev e Hodrick (1992) separam os testes de eficiência em função da periodicidade dos dados. Se menor do que um ano seria os de curto prazo e se maior os de longo prazo. Os de curto prazo referem-se basicamente ao formato das distribuições de retorno e a independência dos mesmos.

Conforme LeRoy (1990), a eq. 6 se verifica, se e somente a eq. 8 ocorrer, dada a neutralidade dos agentes em relação ao risco. Entretanto, se isto for verdade, o preço perfeitamente previsto (*perfect-foresight*) ou preço racional ex-post (p^*) será composto pelo preço previsto mais um erro de previsão, ortogonal a este ($p^* = p + \varepsilon$). Isto implica em que $Var(p^*) \geq Var(p)$, ou seja, a variação do preço ex-post racional será maior ou igual à variação prevista, em função da variação do erro de previsão. Shiller (1979, 1981) e LeRoy e Porter (1981) foram os primeiros a utilizar testes de limite de variância (variance bounds) para avaliar o modelo de valor presente. Os autores constaram que a volatilidade observada dos preços (p) era muita maior do que a prevista (p^*), calculada recursivamente, o que contradiz o modelo de eficiência de mercado. Isto se verifica mesmo se considerar a taxa de juros variável e os choques nos dividendos. Para Shiller (1981) a explicação disto seria a existência de modismo (fads) ou psicologia de mercado e para LeRoy e Porter (1981) seria uma anomalia a ser explicada.

Flavin (1983) pondera que esta violação pode ocorrer pela presença do viés de pequena amostra que torna a rejeição mais provável da hipótese nula de eficiência. Kleidon (1986) argumenta que a igualdade de variâncias ($Var(p^*) = Var(p) + Var(\varepsilon)$) ocorre essencialmente, considerando os vários estados da natureza em um dado momento, ou seja, pressupõe um corte transversal e não longitudinal. Vale dizer que estas variâncias devem ser incondicionais para que a igualdade seja satisfeita. A pouca variabilidade de p^* , explica-se: primeiro, porque o preço ex-post racional (p^*) foi calculado recursivamente, considerando um só estado da natureza nos estudos citados; e segundo, porque, no cálculo de (p^*) foi utilizado o dividendo ex-post (observado). Portanto, a sua variação esperado não possui conteúdo informacional e sua variância inesperada é inexistente. Logo a variação do preço ex-post racional derivaria somente dos ganhos de capital. Entretanto, supondo que estas variâncias fossem calculadas em termos condicionais, sua igualdade se verificaria a partir do mecanismo de geração dos dividendos. Neste caso, elas são válidas se as séries forem não estacionárias. Se as variâncias forem incondicionais e as séries forem não estacionárias sua igualdade não se define.

Campbell e Shiller (1987) com dados referentes a índice de ações e dividendos nominais de 1871 a 1986 utilizam metodologia VAR com as seguintes variáveis: spread (S_t) resultante da diferença entre preço e perpetuidade dos dividendos e variação dos dividendos (Δy_{t+i}). Se o preço e dividendos forem não estacionários I(1), mas o spread for estacionário I(0), os dividendos e os preços serão cointegrados. Neste sentido, se a taxa de crescimento dos dividendos for igual a

zero a perpetuidade será igual ao preço e o spread será igual a zero. Se a taxa de crescimento dos dividendos for positiva, o spread será função da variação dos dividendos. Se a representação for correta para que o spread não seja uma combinação linear dos dividendos, o mesmo deverá causar no sentido de Granger a variação dos dividendos, ou seja, o spread será uma previsão ótima dos valores ponderados da variação dos dividendos. Os autores rejeitaram a hipótese de cointegração, porém esta rejeição poderia ser atenuada em função do período considerado e da taxa de desconto. Ocorre que a taxa de juros foi considerada constante e que a variação absoluta dos dividendos ($\Delta y = y_t - y_{t-1}$) não necessariamente é estacionária.

Campbell e Shiller (1988) linearizam as relações acima, definindo o log do retorno do dividendo como função do valor presente da diferença entre o retorno e a taxa de crescimento dos dividendos. Este modelo permite que a taxa de juros seja variável, sem comprometer a cointegração entre preço e dividendos. Os autores encontraram escassa evidência empírica de que o retorno obedeça ao modelo de valor presente (expectativas racionais).

O trabalho de Fama e French (1988) compreende o retorno mensal no período de 1925 a 1985 nos EUA. Conforme observaram estes autores, o comportamento dos retornos de longo prazo permite visualizar melhor o processo de reversão. Esse componente temporário pode induzir a um processo de forte autocorrelação negativa em longo prazo, o que não é, porém observado em curto prazo em testes de eficiência de mercado.

Cecchetti, Lam e Mark (1990) demonstraram que o processo de reversão a média é compatível com o conceito de equilíbrio geral. Entretanto, Bonomo e Garcia (1994) demonstraram a quantidade de autocorrelação negativa oriundo do processo de reversão à média derivam de uma má especificação do processo de conversão markoviano e do viés de amostra reduzida. Uma vez corretamente especificado, o processo de reversão à média desaparece.

Kim, Morley e Nelson (2001) constataram um processo de reversão a média pode ser interpretado como desalinhamento dos retornos esperados de equilíbrio, em razão de uma sistemática reação exacerbada dos investidores com relação à informação sobre os fundamentos, ou seja, um *trade-off* intertemporal entre risco e retorno.

Mankiw, Romer e Shapiro (1991), com dados para o mercado americano de 1871 a 1988, utilizaram o modelo de valor presente. Os autores constaram excesso de volatilidade dos preços em relação aos fundamentos, porém a rejeição a eficiência de mercado era moderada com pouca significância. Desta maneira, previsibilidade é compatível com a hipótese de racionalidade dos agentes e eficiência informacional.

Timmerman (1995), utilizando os mesmos dados de Campbell e Shiller (1987), pondera que a falha em observar um processo de cointegração entre os preços das ações e os dividendos (*dividend yield*) e, portanto, a excessiva variação dos preços não explicada pela variação dos fundamentos (*dividend yield*), deve-se a persistência destes. O problema é agravado se a persistência for elevada e a amostra for reduzida. A variância dos resíduos do processo de cointegração, neste caso, irá oscilar em torno de tendências. Entretanto, utilizando-se taxa de desconto variável e o logaritmo das diferenças das variáveis exógenas e endógenas o problema foi mitigado. Timmermann (1995) afirma que a combinação de dois fatos estilizados, reversão à média da renda agregada e teoria da renda permanente, implica na previsão da variação cíclica da taxa esperada de retorno.

Dupuis e Tessier (2003), com dados para o mercado americano de 1973 a 2002, utilizaram o modelo SVECM (*structural vector-error-correction model*) Conforme estes autores, se o preço for função dos fundamentos, este será resultado da componente permanente das mudanças de dividendos e taxa de desconto. A componente transitória seria resultado da

incerteza dos choques de curto prazo que poderia desalinhar preços e fundamentos. Os autores constataram que: 1) a variabilidade dos preços era maior que a dos dividendos; 2) existe uma componente transitória importante que exerce influência de curto prazo; 3) existe um componente de longo prazo que explica a variabilidade dos preços em razão dos seus fundamentos.

Manzan (2004), utilizando o modelo ESTAR (*Exponential Smooth Transition AR*) com dados para o mercado americano de 1871 a 2003, constata a presença de dois regimes. Em um regime os preços de forma persistente desviam-se do seu valor fundamental e em outro regime os preços convergem ao seu valor intrínseco, através de um processo de reversão a média. A presença de bolhas é capturada por este processo de ajustamento não linear.

Su, Chang e Chen (2007) com dados da bolsa de Taiwan, no período de 1991 a 2005, utilizaram o modelo M-TAR (*Momentum Threshold Autoregressive*) de Enders e Granger (1998), assumindo taxa de desconto variável, não encontraram evidências contrárias a relação de equilíbrio entre preços e dividendos.

Com relação ao mercado de ações brasileiro, Anchite e Issler (2001), usando dados com frequência trimestral, no período 1986-1 a 1998-4, constaram a validade do modelo de valor presente, especialmente com a taxa de retorno variável e Morales (2006) utilizando dados trimestrais 1995-1 a 2005-4 obtém resultados semelhantes.

As referências anteriormente citadas neste trabalho analisaram a relação preço-dividendo para o índice de ações, ou seja, foram considerados preços e dividendos agregados constantes dos mais diferentes índices de ações. Conforme Jung e Shiller (2001) a utilização de dados em painel para testar o modelo de valor presente pode ser mais adequada individualmente por empresa do que conjuntamente no agregado. Para os agentes econômicos seria adequado observar e prever os impactos que os fatores macroeconômicos (por exemplo, política monetária e crescimento do produto) e microeconômicos (por exemplo, grau de concorrência e desempenho de concorrentes) teriam sobre o fluxo de caixa e as perspectivas de crescimento da empresa, ao invés de observar somente as relações entre os agregados macroeconômicos. Além disto, o modelo de valor presente pode ser mais efetivo se aplicado a empresas que estão na maturidade em seu ciclo de vida. As informações obtidas no nível da empresa podem ser mais úteis operacionalmente aos agentes que atuam em bolsa de valores.

Neste sentido, este trabalho preocupa-se em analisar o modelo preço-dividendo no nível da empresa. Praticamente, a literatura ainda é escassa com relação à análise individual, devendo-se ressaltar as duas referências a seguir mencionadas.

Nasseh e Strauss (2004), utilizando painel com cointegração no modelo de valor presente e testes de raiz unitária com dados desagregados por empresas entre 1979 e 1999, no mercado americano, encontraram um processo de cointegração entre preços e dividendos. Cerca de 40% a 50% da variação dos dividendos e 90% da inovação de longo prazo podem ser explicada pelos preços. Os resultados evidenciaram que os preços causam no sentido de Granger os dividendos. O declínio das taxas de juros de curto prazo e previsões otimistas explicam eventuais preços supervalorizados de algumas ações.

Goddard, McMillan e Wilson (2008) testaram o modelo de valor presente utilizando painel de dados com raiz unitária e cointegração, com dados desagregados de frequência anual para 104 empresas, no período 1970 a 2003. Ainda que os resultados não apoiem integralmente o modelo de valor presente, as evidências são mais forte do que aquelas encontradas com relação aos dados agregados de outros estudos.

3. METODOLOGIA ECONOMETRICA

O modelo de valor presente relaciona dividendos esperado e preço da ação, sob a condição implícita de expectativas racionais, da seguinte forma:

$$P_t = \sum_{i=1}^{\alpha} \delta^i E_t D_{t+i} \quad (11)$$

Campbell e Shiller (1987) demonstraram que, sob a condição de transversalidade, haverá somente um preço possível, a fim de excluir a presença de bolhas e, por consequência, a possibilidade de inúmeras soluções de preço para a equação acima. Admitindo-se, portanto, a validade do modelo sob esta premissa, Campbell e Shiller (1987) mostraram que preços e dividendos reais estão cointegrados, sendo o vetor de cointegração igual $(1, R^{-1})$, conforme a seguinte equação:

$$P_t - R^{-1} = R^{-1} E_t \sum_{i=1}^{\alpha} (1+R)^{-i} \Delta D_{t+i} \quad (12)$$

A metodologia utilizada por Campbell e Shiller (1988) a fim de contornar a não estacionariedade das séries de preço e dividendos e admitir a possibilidade de taxas de desconto variáveis sugeriu a transformação logarítmica das variáveis ($d = \ln(D)$, $p = \ln(P)$ e $r = \ln(1+R)$) e a seguinte fórmula:

$$p_t = \left[\frac{k}{1-\rho} \right] + E_t \left[(1-\rho) \sum_{i=1}^{\infty} \rho^i d_{t+i} - \sum_{i=0}^{\infty} \rho^i r_{t+i} \right] \quad (13)$$

em que $k = -\ln(\rho) + (1-\rho) \ln(\rho-1)$ e $\rho = 1/[\exp(d-p)]$

Novamente, sob a condição de transversalidade, a equação acima será reescrita como:

$$p_t - d_t = -k(1-\rho)^{-1} + E_t \left[\sum_{i=1}^{\infty} \rho^i (\Delta d_{t+i} - r_{t+i}) \right] \quad (14)$$

Se a variação dos dividendos e a taxa de desconto forem estacionárias, o *spread* ($h = \ln(P_t/D_t) = p_t - d_t$) será estacionário e, portanto, o logaritmo dos preços e o dos dividendos estará cointegrados, com o vetor de cointegração igual a $(1, -1)$. Portanto, bastaria comprovar que o *spread* é $I(0)$ a fim de validar o modelo de valor presente. O *spread* e a variação de dividendos podem ser modelados com um Vetor AutoRegressivo, com a restrição de que os retornos são imprevisíveis ($E(h_{t,t+1}/(h_t, \Delta d_t)) = 0$). Como consequência o *spread* deve causar no sentido de Granger os dividendos.

Basicamente três tipos de críticas podem ser feitos quanto ao procedimento acima. Primeiro seria opor evidências empíricas contrárias aos resultados acima (Froot e Obstfeld (1991)), o segundo seria analisar as premissas do modelo e verificar, por exemplo, a existência de bolhas (Evans (1991)) e o terceiro seria a adequação dos testes frente a fatos como reversão a média (Caporale e Gil-Alana (1999)). Longos processos de reversão à média e choques persistentes implicam em fracionariedade da ordem de cointegração, tornando os resultados dos testes tradicionais inconclusivos, muito embora persista uma relação de equilíbrio de longo prazo entre preço e dividendos. Vale dizer que o modelo de valor presente não é incompatível com a existência de bolhas e reversão à média. Porém a abordagem econométrica deverá ser modificada para considerar estes fatos.

Uma forma de considerar a existência de bolhas e o processo de reversão a média seria a utilização de painel de dados com raiz unitária e cointegração. Neste trabalho foram realizados os

testes painel com raiz unitária de Levin, Lin e Chu (2002) e Im, Pesaran e Shin (2005) e painel com cointegração de Pedroni (1999, 2004), Kao (1999) e Larsson, Lyhagen e Løthgren (2001).

Conforme observa Goddard *et al* (2008) estes dois testes podem ser descritos por um processo autoregressivo ADF:

$$\Delta y_{i,t} = a_i + b_i t + c_i y_{i,t-1} + \sum_{j=1}^p d_{ij} \Delta y_{i,t-j} + u_{i,t} \quad (15)$$

Ambos os teste assumem que as séries individuais são independentes em cada instante t. No teste LLC $c_i = c$ (homogêneo), o que se configura como uma restrição a este modelo, sendo $H_0: c = 0$ (raiz unitária) e $H_1: c < 0$. No teste IPS c poderá ser heterogêneo, sendo $H_0: c_i = 0$, para todo i e $H_1: c < 0$, para algum i. O t-estatístico é a média dos t individuais e o painel deverá ser balanceado.

Kao (1999) propôs testes DF e ADF para painel nos quais os vetores de cointegração são homogêneos e auto-regressivos, porém sem variáveis exógenas múltiplas. Caso haja mais de um vetor de cointegração, não será possível a sua identificação. A hipótese nula corresponde a não cointegração.

$$Y_{it} = a_i + \beta X_{it} + u_{it} \quad e \quad u_{it} = \rho u_{it-1} + v_{it} \quad (16)$$

Pedroni (1999, 2004) propôs um teste de cointegração, assumindo tendência e múltiplos regressores.

$$Y_{i,t} = a_i + \delta_t + \sum_{m=1}^M \beta_{mi} X_{mi,t} + u_{i,t} \quad e \quad u_{i,t} = \gamma_i u_{i,t-1} + \sum_{j=1}^p \theta_{ij} \Delta u_{i,t-j} + \eta_{i,t} \quad (17)$$

$H_0: \gamma_i = 1$ para todo i, contra $H_1: \gamma_i = \gamma < 1$ para todo i. Definiu-se sete estatísticas diferentes para testa a hipótese, considerando estimativa do resíduo para cada i e t (dimensão “dentro”/within) e para cada i (dimensão “entre”/between). Assume-se, entretanto somente a existência de um vetor de cointegração.

Larsson, Lyhagen e Løthgren (2001), baseado em Johansen (1988), assumem que os dados podem ser gerados por um processo de correção de erros com múltiplos vetores de cointegração:

$$\Delta Y_{i,t} = \Pi_i Y_{i,t-1} + \sum_{k=1}^n \Gamma_{ik} \Delta Y_{i,t-k} + u_{i,t} \quad (18)$$

Esta equação é estimada por máxima verossimilhança para cada i, obtendo-se a LR_{IT} e a média da estatística do traço LR_{NT} , cuja hipótese nula $H_0: \text{rank}(\Pi_i) = r_i \leq r$ para todo i e $H_1: \text{rank}(\Pi_i) = p$ para todo i, com p = número de variáveis cointegradas possíveis. Utiliza-se o mesmo procedimento seqüencial de Johansen (1988) para o teste de hipótese. A descrição detalhada dos testes de raiz unitária e cointegração com painel podem ser encontradas em Baltagi (2000).

4. RESULTADOS

Os dados referem-se a preços e dividendos das empresas (Klabin, Petrobrás, Bradesco, Itáu, Cemig, Ambev, Souza Cruz, Aracruz e Vale) no período dezembro de 1994 a dezembro de 2008. Como dividendos foram considerados o pagamento de dividendos e os juros sobre o capital, obtidos com a Economática.

A condição prévia para os procedimentos de estimação de dados em painel é a de que as variáveis possuam raiz unitária e sejam cointegradas. Deste modo, aplicam-se os testes de raiz unitária para dados em painel de Levin, Lin e Chu (2002), Im, Pesaran, e Shin (1997) e Fisher/ADF a partir de Larsson, Lyhagen e Løthgren (2001) para avaliar se as variáveis

relacionadas aos respectivos logaritmos de preços reais, dividendos e razão preço-dividendo são integradas. Goddard, McMillan e Wilson (2008), aplicam os testes LLC e IPS baseados em duas especificações: intercepto individual e intercepto com tendência determinística. Seus respectivos resultados são baseados em uma faixa de aumentos de defasagens de $P = 0$ e $P = 3$ (inclusive), definidas de acordo com o Critério de Informação de Akaike (*Akaike Information Criterion – AIC*).

Tabela 1 – Resultados dos Testes de Raiz Unitária para Painel

Teste	log preços reais			log dividendos reais			log razão preço-dividendo		
	Lags (AIC)	Intercepto individual	Intercepto e tendência	Lags (AIC)	Intercepto individual	Intercepto e tendência	Lags (AIC)	Intercepto individual	Intercepto e tendência
		Estatística			Estatística			Estatística	
LLC	0 a 13	0.31997		0 a 13	2.82664		0 a 13	-1,8878**	
	0 a 13		1.87282	0 a 13		1,8146**	0 a 13		-0.13517
IPS	0 a 13	1.27212		0 a 13	7.17073		0 a 13	-1,82401**	
	0 a 13		-0.66196	0 a 13		-0.27917	0 a 13		-2,42976*
Fisher - ADF	0 a 13	10.0857		0 a 13	0.84466		0 a 13	30.2288**	
	0 a 13		21.2355	0 a 13		25.5724	0 a 13		35.9841*

Nota: * e ** denotam a estatística de teste significativa aos níveis de 1% e 5%, respectivamente.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Analisando-se o logaritmo de preços reais para o mercado brasileiro, no modelo com apenas o intercepto individual, o teste LLC falha em rejeitar a hipótese nula de não-estacionariedade $I(1)$ ao nível de significância de 5%. No modelo com intercepto e tendência, a hipótese nula não é rejeitada, com uma probabilidade maior de 0,9695, contra 0,6255 no primeiro modelo. Desta forma, de forma semelhante ao padrão de resultados obtidos por Goddard *et al* (2008), a inclusão de tendências de tempo específicas para as firmas no teste LCC direciona os resultados a não-rejeição da hipótese nula de não-estacionariedade $I(1)$ quando $P = 0$ (defasagens). De forma análoga em relação aos padrões até então verificados, os testes IPS e Fisher/ADF falham em rejeitar a hipótese nula no primeiro caso com apenas intercepto individual, mas direciona-se à rejeição da hipótese nula de não-estacionariedade $I(1)$ no caso em que se permitem tendências de tempo específicas para as firmas. Desta forma, embora não se verifique a ambigüidade observada pelos resultados de Goddard *et al* (2008), uma vez que não se falha em rejeitar a hipótese nula em ambos os casos de inclusão ou exclusão de tendência determinística, as probabilidades obtidas indicam a rejeição da hipótese nula de não-estacionariedade $I(1)$ ao nível de significância de 5%, quando intercepto e tendência são considerados. Entretanto, diferentemente aos resultados verificados em Goddard *et al* (2008), falha-se em rejeitar a hipótese nula de que a série do logaritmo dos preços é não-estacionária $I(1)$ para todas as firmas da amostra no mercado brasileiro.

Na análise da série de dividendos reais no mercado brasileiro, ao contrário dos resultados de Goddard *et al* (2008), o diagnóstico de não-estacionariedade $I(1)$ e estacionariedade $I(0)$ não apresenta ambigüidade em relação à sensibilidade de inclusão ou exclusão de tendência determinística. Para os modelos com apenas o intercepto individual e tendência com intercepto, os testes de painel LLC, IPS e Fisher/ADF falham em rejeitar a hipótese nula de não-estacionariedade $I(1)$, com probabilidades elevadas entre 0,3901 e 1. Desta forma, os testes de raiz unitária para painel aplicados falham em rejeitar a hipótese nula de não-estacionariedade

$I(1)$ para a série de dividendos no mercado brasileiro para todas as firmas em ambos os modelos com apenas intercepto individual e intercepto e tendência considerados.

Analisando-se a série do logaritmo do rácio preço-dividendo para o mercado brasileiro, os testes LLC, IPS e Fisher-ADF rejeitam a hipótese nula de não-estacionariedade $I(1)$ como em Goddard *et al* (2008), independentemente da consideração do intercepto individual somente ou intercepto com tendência.

Procedeu-se aos testes de cointegração de Pedroni, aplicado aos resíduos com intercepto e tendência. A hipótese nula de não cointegração é rejeitada no primeiro (sem tendência) caso em três e no segundo caso (com tendência) não é rejeitada. Em razão disto, pode-se afirmar que existe evidência parcial de cointegração entre preços e dividendos, especialmente para as ações, individualmente.

Tabela 2 – Resultados dos Testes de Cointegração de Pedroni

Teste	Estatística	
	Intercepto individual	Intercepto e tendência
Panel v-Statistic	3,906821*	1,356363
Panel rho-Statistic	-2,258589**	-1,406182
Panel PP-Statistic	-1,491719	-1,140022
Panel ADF Statistic	-1,873406	-1,320950
Group rho-Statistic	-1,443459	-0,223991
Group PP-Statistic	-0,803648	0,039617
Group ADF-Statistic	-0,915593	-0,270719

Nota: * e ** denotam a estatística de teste significativa aos níveis de 1% e 5%, respectivamente.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Com relação ao teste de Kao, rejeita-se a hipótese de não cointegração.

Tabela 3 – Resultados do Teste de Cointegração de Kao

Teste	Lags (AIC)	Estatística
		Intercepto Individual
Kao ADF	4	0,336191

Nota: * e ** denotam a estatística de teste significativa aos níveis de 1% e 5%, respectivamente.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Com relação ao teste de Larsson *et al* (2001), na versão restrita, falha-se em rejeitar a hipótese de não cointegração.

Tabela 4 – Resultados do Teste de Cointegração de Fisher

Tendência Linear		
Intercepto (sem tendência) em CE e VAR		
Número de CE Hipotéticos	Estat. Fisher (teste do traço)	Estat. Fisher (teste <i>max-eigen</i>)
Nenhum	19,89	21,47
Até 1	11,32	11,32
Intercepto e tendência em CE - sem tendência em VAR		
Número de CE Hipotéticos	Estat. Fisher (teste do traço)	Estat. Fisher (teste <i>max-eigen</i>)
Nenhum	29,74**	29,52**
Até 1	12,90	12,90

Nota: * e ** denotam a estatística de teste significativa aos níveis de 1% e 5%, respectivamente.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Finalmente rejeitou-se a hipótese de os preços não causam no sentido de Granger os dividendos. Entretanto não se rejeitou que os dividendos não causem no sentido de Granger os preços. Dependendo da magnitude do coeficiente associado a dividendos e preço em cada equação poder-se-ia afirmar que as ações estão supervalorizadas.

Tabela 5 – Resultados do Teste de Causalidade de Granger

Teste de Causalidade de Granger Pareada (2 lags)			
	Hipótese Nula	Obs.	Estatística F
PREÇO não Granger-causa DIVIDENDO		1503	0.06376
DIVIDENDO não Granger-causa PREÇO			7.30016*

Nota: * e ** denotam a estatística de teste significativa aos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente.

Fonte: Elaborado pelos autores.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho consistiu em analisar o modelo de valor presente entre preço e dividendos com taxa de desconto variável, considerando a empresa como unidade de análise e não o agregado, representado por um índice de ação. Neste sentido utilizou-se painel de dados com raiz unitária e cointegração, denominados modelos de primeira geração. Isto permitiu que, fatos como bolhas e processo de reversão à média dos preços que geram uma ordem de cointegração fracionárias, sejam considerados em uma abordagem econométrica mais robusta. Analisaram-se, no período de 1994 a 2008, nove ações que compõem o índice Bovespa. Os resultados obtidos neste trabalho permitem a validação parcial do modelo de valor presente a nível individual.

Como possíveis explicações para os resultados conflitantes para a cointegração pode-se citar que o poder dos testes é função não do número de observações e sim do período de tempo em consideração. Neste sentido o período de tempo escolhido em relação a outros estudos, é relativamente menor. Outra explicação seria a presença de heterocedasticidade que tende a rejeitar a cointegração.

Entretanto, demanda-se testes adicionais para verificar se o preço das ações estão superavaliados ou subavaliados com relação ao pagamento de dividendos e juros sobre o capital, a exemplo de Nasseh e Strauss (2004).

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALLEN, F., E MORRIS, S E SHIN, H. S., Beauty Contests, Bubbles And Iterated Expectations In Asset Markets, *Cowles Foundation for Research in Economics at Yale University*, Discussion Paper No. 1406, mar. 2003.
- ANDREOU, E. NIKITAS, P. E SPANOS, A. On Modelling Speculative Prices: The Empirical Literature. *Journal Of Economic Surveys* Vol. 15 N^o. 2, 2001.
- BACHELIER, L., Theory Of Speculation (1900) *apud* COOTNER, P. H. The Randon Character Of Stock Market Price Cambridge MIT Press, 1964.
- BALTAGI, B. H. Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels (Advances in Econometrics), Elsevier Science Inc., New York, NY, 2000.
- BEECHEY, M. GRUEN, D. E VICKERY, J. The Efficient Market Hypothesis: A Survey. *Economic Research Department Reserve Bank Of Australia*. Research Discussion Paper 2000-01.
- BLACK, F., 1976, Studies of Stock Price Volatility Changes, *Proceedings of the 1976 Meetings of the American Statistical Association*, 177-181.
- BOLLERLEV, T., HODRICK, R. J., Financial Market Efficiency Tests. *National Bureau Of Economic Research Working Paper* No, 4108, June. 1992.
- BONOMO, M. e GARCIA, R. Can A Well-Fitted Equilibrium Asset-Pricing Model Produce Mean Reversion? *Journal Of Applied Econometrics*, Vol. 9, No. 1, Jan. - Mar., 1994.
- CAMPBELL, J. Y., LO, A. W. AND A. C. MACKINLAY, The Econometrics Of Financial Markets, *Princeton University Press*, U.K., 1997.
- CAMPBELL, J. Y., LO,, A. W E MACKINLAY, A. C., The Econometrics Of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, N.J. 1997.
- CECCHETI, S. G., LAM, P.-S E MARK, N. C. Mean Reversion In Equilibrium Asset Prices, *The American Economic Review*, Vol 80, No. 3, Jun 1990.
- CHRISTIE, A., The Stochastic Behavior of Common Stock Variances: Value, Leverage, and Interest Rate Effects, *Journal of Financial Economics* 10, 1982.
- COOTNER, P. H. The Randon Character Of Stock Market Price Cambridge MIT Press, 1964.
- COWLES, A., Can Stock Market Forecasters Forecast? *Econometrica*, I(4), Julho, 1933.
- COWLES, A., Stock Market Forecasting, *Econometrica*, 12, 1944.
- DIMSON, E. e MUSSAVIAN, M. A Brief History Of Market Efficiency. *European Financial Management*. Vol. 4, No.1. 1998.
- DUPUIS, D. e TESSIER, D. The U. S. Market And Fundamentals: A Historical Decomposition. *Bank Of Canada Working Paper* 2003-20.
- EVANS, G. W., Pitfalls in Testing for Explosive Bubbles in Asset Prices, *American Economic Review*, 81: 922-930, 1991.
- FAMA, E. F., E FRENCH K. R., Permanent and Temporary Components of Stock Prices, *Journal of Political Economy*, Vol. 96-2, 1988.
- FAMA, E. F., Efficient Capital Markets: A Replay, *Journal of Finance*, 3 (4), oct, 1976.
- FAMA, E. F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, *Journal of Finance*, 25, 1970.
- FAMA, E. F., Efficient Capital Markets: II, *Journal Of Finance*, 46, 1991.
- FAMA, E. F., FISHER, L. JENSEN, M. E ROLL, R. The Adjustment Of Stock Prices To New Information. *International Economic Review*, 10 (1). 1969.
- FLAVIN, M. A., Excess Volatility In The Financial Markets: A Reassessment Of The Empirical Evidence, *Journal Of Political Economy*, 91(6), Dec. 1983.

- FRENCH, K. R., SCHWERT, W. G., e STAMBAUGH, R. F., Expected Stock Returns and Volatility, *Journal of Financial Economics* 19, 1987
- FRENCH, K. R., Stock Returns and the Weekend Effect, *Journal of Financial Economics* 8, 1980.
- FROOT, K. A.; M. OBSTFELD, M. Intrinsic Bubbles: The Case of Stock Prices, *American Economic Review*, 81(5), 1189–214, 1991.
- GODDARD, J.; McMILLAN, D. G.; WILSON, J. "Dividends, Prices and the Present Value Model: Firm-Level Evidence"; *European Journal of Finance*; 14:195-210.
- GODFREY, M. D., GRANGER, C. W. J. AND O. MORGENSTERN, The Random Walk Hypothesis Of Stock Market Prices, *Kyklos* XVI, 1964.
- GIL-ALANA, L.A. Testing fractional integration with monthly data, *Economic Modelling*, Vol. 16 pp.613-29, 1999.
- GRANGER, C. W. J. AND O. MORGENSTERN, Spectral Analysis Of New York Stock Market Prices, *Kyklos*, XVI, 1963.
- GROSSMAN, S. T. E STIGLITZ, J. E., On The Impossibility Of Informationally Efficient Markets, *American Economic Review* 70(3), 1980.
- HANSEN, P.R, Structural Changes In The Cointegrated Vector Autoregressive Model, *Journal Of Econometrics* 114,. 2003
- IM, K.S; PESARAN, M. H.; SHIN, Y. Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels, *Journal of Econometrics*, vol. 115, pp. 53–74, 2003.
- KAO, C. Spurious Regression and Residual Based Tests for Cointegration in Panel Data. *Journal of Econometrics* 90, 1–44, 1999.
- KEITH, C., E NITZSCHE, D., *Quantitative Financial Economics*, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex,. 2005.
- KIM, C., MORLEY, J. C., NELSON, C. R., Does Intertemporal Trade-Off Between Risk And Return Explain Mean Reversion In Stock Prices?, *Journal Of Empirical Finance*, Vol 8(4), 2001.
- KLEIDON, A. W., Variance Bounds Tests And Stock Price Valuation Models, *Journal Of Political Economy*, 94(5), Oct 1986.
- KLEINBERGEN, F., E PAAP, R., Generalized Reduced Rank Tests Using The Singular Value Decomposition, *Journal Of Econometrics*. 2003.
- LARSSON, R.; LYHAGEN, J.; LOTHGREN, M. Likelihood-Based Cointegration Tests in Heterogeneous Panels. *Econometrics Journal* 4, 109–142, 2001.
- LEROY, S. e PORTER, R. The Present Value Relation: Tests Based on Variance Bounds. *Econometrica* 49 (3) (May), 1981.
- LEROY, S., Capital Market Efficiency: An Update. *Economic Review Federal Reserve Bank Of Sao Francisco*, No. 2, Springer 1990.
- LEROY, S., Efficiency And The Variability Of Asset Prices, *American Economic Review* 74(2), May. 1984.
- LEROY, S., Efficient Capital Markets And Martingales, *Journal Of Economic Literature*, 27 (4), 1989.
- LEROY, S., Efficient Capital Markets: A Comment, *Journal Of Finance*, 3(1), Mar. 1976.
- LEROY, S., Expectations Models Of Asset Prices: A Survey Of Theory, *Journal Of Finance*, 37(1), Mar. 1982.
- LEROY, S., Risk Aversion And The Martingale Property Of Stock Prices. *Internacional Economic Review*, 14 (2), June 1973.

LEVIN, A.; LIN, C. F.; CHU, C. "Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties," *Journal of Econometrics*, vol. 108, pp. 1–24, 2002.

LO, A. W. e A. C. MACKINLAY., A Non-Random Walk Down Wall Street. *Princeton University Press*, U.K., 1999.

MALKIEL, B. G. The Efficient Market Hypothesis And Its Critics. *CEPS Working Paper* No 91, April 2003.

MANDELBROT, B., Forecasts of Futures Prices, Unbiased Markets, and Martingale Models, *Journal of Business* 39, 1966.

MANDELBROT, B., New Methods In Statistical Economics, *Journal Of Political Economy*, LXXI, 1964.

MANDELBROT, B., The Variation of Certain Speculative Prices, *Journal of Business* 36, 1963.

MANKIW, N. G.; ROMER D.; SHAPIRO, M. D.,. Stock Market Forecastability and Volatility: A Statistical Appraisal. *The Review of Economic Studies*, Vol. 58, No. 3, Special Issue: The Econometrics of Financial Markets., May, 1991.

NASSEH, A. E STRAUSS, J., "Stock Prices and the Dividend Discount Model: Did their Relation Break Down in the 1990s." *The Quarterly Review of Economics and Finance* Vol. 44, No. 2, May 2004.

PEDRONI, P. Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics* 61, 653–670, 1999.

PEDRONI, P. Panel Cointegration. Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. *Econometric Theory* 20, 597–625, 2004.

PESARAN M. H. Market Efficiency Today IEPR Working Paper 05.41 *Institute Of Economic Policy Research University Of Southern California* <http://www.usc.edu/iepr>. 2005

PESARAN, M. H. PETTENUZZO, D., E TIMMERMANN, A. Learning, Structural Instability And Present Value Calculations, University Of Cambridge Faculty Of Economics, Cambridge, 2006.

PYNDICK, R., Risk, Inflation and The Stock Market, *American Economic Review* 74. 1984.

ROBERTS, H. Statistical Versus Clinical Prediction Of Stock Market., Manuscrito Não Publicado, CRSP, University Of Chicago, May. 1967 *Apud* DIMSON, E. e MUSSAVIAN, M. A Brief History Of Market Efficiency. *European Financial Management*. Vol. 4, No.1. 1998.

SAMUELSON, P. Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly, *Industrial Management Review*, 6, 1965.

SCHWERT, W. G., Why Does Stock Market Volatility Change over Time?, *Journal of Finance* 44, 1989.

SHILLER, R. Stock Prices And Social Dynamics. *Brookings Papers on Economic Activity* 2, 1981.

SOREN, J., Statistical Analysis Of Cointegration Vectors, *Journal Of Economic Dynamics And Control* 12, 1988.

SOREN, J., Likelihood-Based Inference In Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press, Oxford, 1995.

SPANOS, A., Probability Theory And Stastical Inference-Econometric Modeling With Observational Data. *Cambridge University Press*. U. K. 1999.

STRAUSS, J., E YIGIT, T., Present Value Model, Heterocedasticity And Parameter Stability Tests, *Economic Letters* 73. 2001

SU, CHI-WEI, HSU-LING CHANG E YAHN-SHIR CHEN. Stock Prices And Dividends In Taiwan's Stock Market: Evidence Based On Time-Varying Present Value Model. *Economic Bulletin* Vol. 7, No. 4. 2007.